

ОПЫТ И ИДЕИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Рахматова Паризода,

студентка 2

курса направления бакалавриата

«Русский язык и литература»

Навоийского государственного

педагогического института

Узбекистан.

Аннотация: В статье раскрывается объективная необходимость и условие достижения высокого качества современного образования посредством использования современных образовательных технологий.

Ключевые слова: инновационный подход, инновационное обучение, критическое мышление, методы

Современный мир требует, чтобы подрастающая молодежь, наше будущее, была компетентной, самомотивированной, критически мыслящей, в совершенстве владеющей русским и английским языками. Большую часть своей жизни дети и подростки проводят в образовательных учреждениях. Стержневой фигурой в совершенствовании деятельности школ в обеспечении успешности обучения учеников сегодня является учитель. Именно на учителя возложена миссия обучить учеников тому, как учиться.

Наиболее эффективными методами оценивания учебной деятельности на уроке, на мой взгляд, является взаимооценка и самооценка. Ребята с большим удовольствием оценивали себя и друг друга, было заметно, что данный вид работы им понравился. Кроме оценивания по критериям, проводилось формативное оценивание, например, по стратегии

« Аплодисменты», « Большой палец». Очень важным звеном в обучении является речь. Совместная беседа учеников приносит большую пользу. Она позволяет ученикам выражать свое понимание темы, помогает также нам учителям понять, на какой стадии находятся наши ученики в процессе обучения.

За последние два десятилетия многое изменилось в образовании. Я думаю, что сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески; мажорно познавали предмет на максимальном для каждого уровне успешности?

И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования к школе. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».

Что же такое «инновационное обучение» и в чём его особенности? Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в

новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин.¹ Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации.

Инновационное обучение объединяет в себе основные принципы методик следующих педагогов:

А. Адамского (раскрепощение личности ученика);

В. Шаталова, С. Лысенкова (свобода учителя);

А. Губельского (превращение школы в сообщество, в школу развития).

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:

- соответствие концепции гуманизации образования;
- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;
- использование личностно ориентированного обучения;
- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;
- соответствие социокультурной потребности современного общества самостоятельной творческой деятельности.

Основными целями инновационного обучения являются:

- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся;
- формирование личностных качеств учащихся;
- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;
- развитие различных типов мышления;
- формирование качественных знаний, умений и навыков.²

¹ Львов М.Р. и др. Методика обучения русскому языку в начальных классах. - М., 1987.

² Современные проблемы модернизации образования и Образовательная система «Школа 2100» // Начальная школа плюс До и После. - 2003.-№ 8.

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения:

- оптимизация учебно-воспитательного процесса;
- создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;
- выработка долговременной положительной мотивации к обучению;
- включение учащихся в креативную деятельность;
- тщательный отбор материала и способов его подачи.

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:

- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- развитие критического мышления;
- дифференцированный подход к обучению;
- создание ситуации успеха на уроке .

Основными принципами инновационного обучения являются:

- креативность (ориентация на творчество) ;
- усвоение знаний в системе;
- нетрадиционные формы уроков;
- использование наглядности.³

А теперь я хочу перейти от общих методических принципов инновационного обучения к методам. При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе успешно применяются следующие приемы:

- ассоциативный ряд;
- опорный конспект;
- ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления) ;
- мозговая атака;

³ Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка. - М., 1999.

- групповая дискуссия;
- чтение с остановками и Вопросы Блума;
- кластеры;
- синквейн;
- «Продвинутая лекция»
- эссе;
- ключевые термины;
- перепутанные логические цепочки;
- медиапроектные проекты ;
- дидактическая игра;
- лингвистические карты;
- лингвистическая аллюзия (намек) ;
- исследование текста;
- работа с тестами;
- нетрадиционные формы домашнего задания⁴

Несколько подробнее мне хотелось бы остановиться на некоторых приемах, используемых в технологии развития критического мышления. Технология развития критического мышления через чтение и письмо разработана Международной Ассоциацией и Консорциумом Гуманистической педагогики. В последние 15 лет она получила широкое распространение в системах общего и профессионального образования в 29 странах мира.

Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши ученики часто стоим перед проблемой выбора, выбора информации. Необходимо умение не только овладеть информацией, но и критически ее

⁴ Соловейчик М.С. Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения. - М., 1998.

оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с новой информацией, обучающиеся 5-11 классов должны уметь рассматривать ее вдумчиво, критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно точности и ценности данной информации.

Методика развития критического мышления включает три этапа или стадии. Это «Вызов – Осмысление – Рефлексия».

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта стадия позволяет:

1. актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме;
2. вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности;
3. сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы;
4. побудить ученика к активной работе на уроке и дома.

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет ученику:

1. получить новую информацию;
2. осмыслить ее;
3. соотнести с уже имеющимися знаниями;
4. искать ответы на вопросы, поставленные в первой части.

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: целостное осмысление, обобщение полученной информации; присвоение нового знания, новой информации учеником; формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или группах.

Используя в работе технологию развития критического мышления, наиболее приемлемыми для себя я считаю такие приемы, как дискуссия (от лат. – исследование, разбор, обсуждение какого-либо вопроса). Дискуссия — одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима предварительная подготовка, поэтому при проведении такого урока в 6-8 классах знакомяю ребят с правилами ведения дискуссии, с речевыми штампами, помогающими ребята выразить свои мысли.

Данный прием особенно эффективен на уроках литературы при обсуждении и анализе художественного произведения. Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. При этом в первом случае ее задача: обмен первичной информацией, выявление противоречий, а во втором – это возможность переосмысления полученных сведений, сравнение собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями. Форма групповой дискуссии способствует развитию диалогичности общения, становлению самостоятельности мышления.

Таким образом, использование новых технологий, методов, форм обучения позволит повысить ценность не только результатов, но и процесса образовательной деятельности. Кардинальное реформирование общества требует от современного педагога инновационного и творческого мышления.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Львов М.Р. и др. Методика обучения русскому языку в начальных классах. - М., 1987.
2. Современные проблемы модернизации образования и Образовательная система «Школа 2100» // Начальная школа плюс До и После. - 2003.-№ 8.
3. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка. - М., 1999.
4. Соловейчик М.С. Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения. - М., 1998.

5. Филиппова Л.А.. Сложный путь от традиционного обучения к проблемному (организация методической работы в начальных классах) // Начальная школа плюс До и После. - 2002. - № 8.